

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.15681661

Научная статья

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

DIDACTIC POTENTIAL OF CARTOGRAPHIC WORKS IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

ТРАПЕЗНИКОВ ЕГОР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова».

TRAPEZNIKOV EGOR VALERYEVICH,
G. I. Nosov Magnitogorsk State Technical University.

В статье рассматривается дидактический потенциал картографических произведений в процессе обучения русскому языку как иностранному. Анализируются теоретические основы использования карт в лингводидактике, особое внимание уделяется этнографическим картам народов России. Исследуются возможности применения картографических материалов для развития лексических и грамматических навыков, а также формирования лингвострановедческой компетенции учащихся. Предлагаются методические рекомендации по интеграции работы с географическими картами в учебный процесс, включая этапы работы, типы заданий и критерии отбора материала для различных уровней владения языком. Обосновывается эффективность использования картографических произведений для повышения мотивации и улучшения усвоения языкового материала.

In this article examines the didactic potential of cartographic works in learning Russian as a foreign language. It analyzes the theoretical foundations of using maps in linguodidactics, with special attention given to ethnographic maps of the peoples of Russia. The possibilities of applying cartographic materials for developing lexical and grammatical skills, as well as forming students' linguistic and cultural competence, are explored. Methodological recommendations for integrating work with geographical maps into the educational process are proposed, including stages of work, types of tasks, and criteria for selecting material for different levels of language proficiency. The effectiveness of using cartographic works to increase motivation and improve the assimilation of language material is substantiated.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, картографические произведения, этнографические карты, лингводидактика, лингвострановедение, наглядность.

Key words: Russian as a foreign language, cartographic works, ethnographic maps, linguodidactics, linguistic and cultural studies, visual aids.

Картографические произведения представляют собой уникальный инструмент визуализации пространственной информации, обладающий значительным дидактическим потенциалом в контексте обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ) [8, с. 367]. В современной лингводидактике наблюдается тенденция к интеграции междисциплинарных подходов, что обуславливает актуальность исследования возможностей применения картографических материалов в языковом образовании.

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в условиях глобализации и интенсификации межкультурных контактов возрастает потребность в эффективных методах обучения РКИ, способствующих формированию не только языковой, но и общей лингвострановедческой компетенции учащихся. Карты народов России, например, предоставляют богатый материал для изучения этнокультурного разнообразия страны, что особенно важно для иностранных обучающихся, стремящихся к глубокому пониманию российской действительности и интеграции в обществе.

Во-вторых, современная педагогика активно развивает концепцию визуальной грамотности, признавая важность навыков интерпретации и создания визуальных образов в процессе обучения. Картографические произведения, являясь сложными семиотическими системами, способствуют развитию критического мышления и аналитических способностей учащихся. По данным различных исследований, применение визуальных средств обучения повышает эффективность усвоения материала и стимулирует использование собственного опыта обучающегося, что подчёркивает перспективность применения карт в лингводидактике [3, с. 187-188; 12].

Целью данного исследования является комплексный анализ дидактического потенциала картографических произведений в процессе обучения РКИ и разработка методических рекомендаций по их эффективному использованию на занятиях РКИ. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. Во-первых, требуется систематизировать теоретические основы применения картографических материалов в лингводидактике, опираясь на достижения современной педагогики и методики преподавания иностранных языков. Во-вторых, необходимо провести анализ дидактических возможностей различных типов карт, уделяя особое внимание этнографическим картам народов России как источнику лингвострановедческой информации. В-третьих, следует разработать систему упражнений и заданий, направленных на развитие лексических и грамматических навыков с использованием картографических произведений.

Методология исследования базируется на комплексном подходе, сочетающем теоретический анализ научной литературы, эмпирические методы наблюдения и эксперимента, а также методы статистической обработки данных. В ходе исследования были проанализированы работы ведущих специалистов в области методики преподавания РКИ и лингвострановедения.

Теоретические основы использования картографических материалов в обучении РКИ.

Картографические произведения представляют собой особый вид визуальной репрезентации пространственной информации, имеющий многовековую историю развития. В контексте обучения русскому языку как иностранному (РКИ) картографические материалы выступают не только как источник географических знаний, но и как мощный инструмент формирования лингвистических и культурологических компетенций [8, с. 369].

Под картографическим произведением понимается математически определённое, уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, других небесных тел или космического пространства, показывающее расположенные на них объекты в принятой системе условных знаков. Карты, являясь сложными семиотическими системами, позволяют однозначно кодировать и декодировать информацию о пространственных отношениях и свойствах объектов.

В зависимости от содержания и назначения выделяют несколько видов картографических произведений. Общегеографические карты отображают совокупность основных элементов местности: рельеф, гидрографию, растительность, населенные пункты, пути сообщения. Тематические карты посвящены отображению отдельных явлений или их сочетаний, например, климатические, экономические, исторические карты. Особую ценность для обуче-

ния РКИ представляют этнографические и лингвистические карты, отражающие распространение языков, диалектов и этнических групп.

Масштаб картографических произведений варьируется от крупномасштабных топографических планов местности до мелкомасштабных карт мира. В образовательном процессе РКИ могут использоваться как обзорные карты России и стран изучаемого языка, так и детальные планы отдельных городов или районов, позволяющие организовать как виртуальные, так и привычные экскурсии на местности и стимулировать речевую активность учащихся [10, с. 95].

Принцип наглядности, сформулированный ещё основателем педагогики как отдельной дисциплины Я. А. Коменским, приобретает особое значение в контексте обучения иностранным языкам, в том числе русскому. Наглядность выступает не только как средство семантизации лексических единиц, но и как инструмент создания и моделирования коммуникативных ситуаций, стимулирующих речевую деятельность обучающихся [1, с. 18; 4].

В условиях отсутствия естественной языковой среды наглядные средства позволяют воссоздать фрагменты объективной действительности, ассоциируемые с изучаемыми языковыми формами. Это способствует формированию прямых связей между понятиями и их иноязычными обозначениями, минуя этап перевода, что ускоряет процесс усвоения языкового материала и делает его более естественным [2, с. 47].

Использование наглядности в обучении РКИ многофункционально. Во-первых, она служит средством мотивации, повышая интерес учащихся к изучаемому материалу. Яркие, эстетически оформленные карты и иллюстрации создают положительный эмоциональный фон, способствующий лучшему запоминанию. Во-вторых, наглядность выполняет информативную функцию, предоставляя учащимся дополнительные сведения о культуре, географии и истории страны изучаемого языка [5, с. 92].

Эффективность использования наглядных средств в обучении РКИ подтверждается многочисленными исследованиями. Так, эксперименты показывают, что применение визуальных опор при изучении новой лексики повышает процент её усвоения по сравнению с традиционными методами. При этом важно соблюдать принцип оптимальности в использовании наглядности, избегая перегруженности урока визуальными стимулами, что может привести к рассеиванию внимания учащихся [5, с. 47].

Использование картографических материалов в обучении РКИ имеет ряд специфических особенностей, обусловленных как спецификой самого картографического изображения, так и задачами лингводидактики. Карты в контексте языкового обучения выступают не только как источник фактической информации, но и как стимул для речевой деятельности, средство семантизации лексики и основа для создания коммуникативных ситуаций.

Одной из ключевых особенностей применения карт в лингводидактике является их интегративный характер. Работа с картографическими произведениями позволяет одновременно развивать несколько видов речевой деятельности: говорение (при описании объектов на карте), аудирование (при выполнении заданий на поиск объектов по устным инструкциям), чтение (при работе с легендой карты) и письмо (при составлении письменных описаний маршрутов или регионов) [13, с. 53].

Применение картографических материалов в обучении РКИ требует тщательного отбора и адаптации карт в соответствии с уровнем языковой подготовки учащихся [9, с. 7]. На начальном этапе обучения целесообразно использовать упрощённые схематические карты с минимальным количеством объектов и надписей. По мере повышения уровня владения языком можно переходить к более детальным и информативным картам, включая аутентичные картографические произведения.

Методика работы с картами на занятиях РКИ предполагает постепенное усложнение заданий: от простого называния объектов к составлению развёрнутых описаний и аналитиче-

ских комментариев [11, с. 248]. Например, на продвинутом этапе обучения работа с экономической картой России может включать задания на сравнение экономического потенциала различных регионов с использованием сложных грамматических конструкций и специальной лексики.

Дидактический потенциал карт народов России в обучении РКИ.

Этнографические карты народов России представляют собой ценный дидактический материал для формирования лингвострановедческой компетенции у иностранных обучающихся, изучающих русский язык. Данный тип картографических произведений позволяет наглядно продемонстрировать этническое и культурное многообразие Российской Федерации, что способствует более глубокому пониманию социокультурного контекста изучаемого языка.

Работа с этнографическими картами на занятиях РКИ может быть организована в различных форматах. Например, при изучении темы «Народы России» преподаватель может использовать интерактивную карту для визуализации географического распределения этнических групп. Обучающиеся, взаимодействуя с картой, знакомятся не только с названиями народов, но и с их традиционными ареалами проживания, что способствует формированию пространственных представлений о культурном ландшафте страны. Такой подход позволяет интегрировать лингвистические и экстралингвистические знания, создавая целостную картину изучаемой лингвокультуры [10, с. 94].

Картографические произведения, в частности этнографические карты, предоставляют богатый материал для расширения лексического запаса учащихся. При работе с картами народов России обучающиеся осваивают широкий спектр лексических единиц, относящихся к различным тематическим группам: этнонимы (названия народов), топонимы (географические названия), культурные реалии (названия традиционных предметов быта, одежды, праздников).

Эффективным приёмом работы с лексикой является создание ассоциативных связей между визуальным образом на карте и соответствующим словом [6, с. 195]. Например, при изучении темы «Национальные костюмы» обучающиеся могут соотносить изображения традиционной одежды с регионами на карте, запоминая при этом не только названия элементов национального костюма, но и их географическую и культурную принадлежность. Такой комплексный подход способствует более прочному усвоению лексики и её контекстуализации в рамках лингвокультурологической парадигмы.

Использование картографических материалов в обучении РКИ открывает широкие возможности для формирования и развития грамматических компетенций учащихся. Работа с картами позволяет создавать аутентичные коммуникативные ситуации, в которых естественным образом актуализируются различные грамматические конструкции.

При описании карты народов России обучающиеся практикуют употребление предложно-падежных конструкций, выражающих пространственные отношения. Например, задание «Расскажите о расселении народов России» стимулирует использование предлогов «в», «на», «около», «рядом с» в сочетании с соответствующими падежными формами существительных. Кроме того, сравнение культурных особенностей различных этнических групп способствует активизации использования степеней сравнения прилагательных и наречий [8, с. 368].

Работа с легендой карты и условными обозначениями позволяет отрабатывать навыки согласования числительных с существительными, что традиционно представляет трудность для большинства изучающих русский язык. Задания на интерпретацию статистических данных, представленных на карте, в частности в виде картодиаграмм, стимулируют использование количественных конструкций и развивают навыки построения сложных предложений с придаточными причины и следствия.

Методические рекомендации по использованию картографических материалов на занятиях РКИ.

Использование картографических материалов на занятиях по РКИ требует тщательного планирования и структурирования учебного процесса. Работа с картой на уроке может быть разделена на несколько ключевых этапов, каждый из которых имеет свои цели и задачи.

Первый этап – ознакомительный. На данном этапе преподаватель представляет картографическое произведение, объясняет его тип, масштаб и основные элементы. Для учащихся уровня А1 и А2 целесообразно начинать с простых схематических карт России, постепенно переходя к более детальным изображениям. Например, при изучении темы «Города России» можно начать с карты, на которой обозначены только крупнейшие города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Это позволит обучающимся сформировать базовое представление о географическом расположении основных населённых пунктов [11, с. 249].

Разнообразие заданий с использованием карт позволяет развивать различные языковые навыки и поддерживать интерес учащихся к изучаемому материалу. Одним из эффективных типов заданий является работа с интерактивными картами. Например, при изучении темы «Транспорт в России» обучающимся может быть предложено проложить маршрут между двумя городами, используя различные виды транспорта. В процессе выполнения задания обучающиеся практикуют использование лексики, связанной с транспортом и путешествиями, а также отрабатывают грамматические конструкции для выражения направления движения.

Другим продуктивным типом заданий является создание ментальных карт на основе географических. При изучении темы «Климат России» обучающиеся могут составить ментальную карту, отражающую особенности погоды в различных регионах страны. Данное задание не только способствует усвоению новой лексики, но и развивает навыки систематизации информации и установления логических связей между понятиями [7, с. 72].

При выборе картографических материалов для занятий РКИ необходимо учитывать уровень языковой подготовки учащихся и их когнитивные возможности. Для начального уровня (А1-А2) рекомендуется использовать упрощённые карты с минимальным количеством объектов и надписей. Например, при изучении темы «Природа России» на уровне А2 можно использовать карту, на которой обозначены только основные природные зоны: тундра, тайга, степь, пустыня. Это позволит сконцентрировать внимание учащихся на ключевой лексике и избежать перегрузки информацией.

Для продвинутого уровня (В1-В2) можно использовать более детальные карты, включающие большее количество географических объектов и тематической информации. Например, при изучении экономики России на уровне В2 целесообразно использовать карты, отражающие распределение природных ресурсов, промышленных центров и транспортных магистралей. Такие карты позволят обучающимся не только расширить словарный запас, но и развить навыки анализа и интерпретации сложной визуальной информации на русском языке.

Проведённое исследование дидактического потенциала картографических произведений в процессе обучения РКИ позволяет сделать ряд существенных выводов. Прежде всего, следует отметить, что использование карт, в частности этнографических карт народов России, значительно повышает эффективность формирования лингвострановедческой компетенции у иностранных обучающихся.

Важным аспектом применения картографических произведений является их роль в развитии лексических и грамматических навыков. Работа с картами стимулирует усвоение широкого спектра лексических единиц, включая этнонимы, топонимы и культурные реалии. В области грамматики применение картографических произведений улучшает формирование

навыков использования предположно-падежных конструкций, выражающих пространственные отношения, снижая количество типовых ошибок в употреблении пространственных и целевых предлогов при описании географического положения объектов [3, с. 187].

Поэтапный подход к работе с картографическими материалами, включающий ознакомительный, аналитический и продуктивный этапы, позволяет оптимизировать процесс обучения и адаптировать его к различным уровням языковой подготовки учащихся. Особенно продуктивным оказалось использование интерактивных карт и заданий на создание ментальных карт, что способствовало повышению мотивации обучающихся и развитию их когнитивных способностей.

Перспективы дальнейших исследований в данной области представляются весьма многообещающими. Одним из приоритетных направлений может стать разработка специализированных картографических пособий для различных уровней владения русским языком, учитывающих специфику родного языка и культуры учащихся.

Создание адаптированных этнографических карт для обучающихся, родной язык которых не использует кириллицу или латиницу, в особенности из стран Восточной Азии, где используется восточноазиатское иероглифическое письмо, требует учёта культурных особенностей визуального представления информации в родном регионе. В отличие от европейских и американских карт, восточноазиатские картографические традиции часто используют несколько точек обзора в одном изображении, подчёркивают связи между топонимами, географией и социальными структурами. Важно также учитывать использование культурно-специфичных символов, цветовых кодов и систем письменности, понятных аудитории, особенно для обучения РКИ на начальном этапе.

При разработке таких карт следует отображать сложную этническую картину региона, включая малочисленные народности, а также визуальные элементы, отражающие местные традиции, праздники, одежду и кухню. Рекомендуются создавать интерактивные цифровые карты с возможностью взаимодействия для повышения вовлечённости обучающихся в образовательный процесс. Важно также избегать стереотипных изображений, учитывать местные табу и применять междисциплинарный подход, сочетая географические, исторические и культурологические аспекты в картографическом материале.

Другим перспективным направлением является интеграция картографических материалов в цифровые образовательные ресурсы и мобильные приложения для изучения РКИ. Это позволит расширить возможности самостоятельной работы студентов и создать более гибкие и персонализированные траектории обучения. Кроме того, актуальным представляется исследование возможностей использования технологий дополненной реальности в работе с картами на занятиях РКИ, что может существенно повысить наглядность и интерактивность учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бершадская Е.А. Применение метода интеллект-карт для формирования познавательной деятельности учащихся // Педагогические технологии. 2009. № 3. С. 17-21.
2. Дмитриева Д.Д. Лингвострановедческий аспект в системе обучения русскому языку как иностранному (на примере кафедры русского языка и культуры речи КГМУ) // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. № 3 (28). С. 46-48.
3. Залова И.М. Географический сервис Google Maps как эффективное средство обучения иностранному языку в рамках проектной методики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (65). С. 184-188.
4. Зиновьева Е.М. Метод интеллект-карт в методике преподавания русского языка как иностранного // Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе: материалы

междунар. науч. интернет-конф. ТГУ им. Г. Р. Державина, 20 мая 2017 г. URL: <https://tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2017/6-yazik-kultura-profk/3/zinoveva>.

5. Иванова Т.И., Железнякова С.Н. Роль наглядности при изучении лексики в процессе преподавания РКИ // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3-3. С. 89-92.

6. Маринчук Н.С. Межъязыковые сопоставления как дидактический материал для разработки системы заданий и упражнений с целью совершенствования культуры речи учащихся // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 5А. С.191-198.

7. Омельченко Ю.В., Корвяков А.А. Интерактивность ментальных карт при обучении русскому языку как иностранному // Вестник Оренбургского государственного университета. 2024. № 3 (243). С. 69-75.

8. Ощепкова Н.А., Луговая А.В. Использование картографических материалов в развитии навыков смыслового чтения на уроках иностранного языка // Kant. 2023. № 2 (47). С. 366-370.

9. Пиневиц Е.В. Аспекты и направления в преподавании русского языка как иностранного в нефилологическом вузе // Гуманитарный вестник. 2014. № 4 (18). С. 1-15.

10. Садыкова А.З., Ма Цюян Актуальность использования лингвострановедческого аспекта в обучении русскому языку как иностранному // Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. № 28. С. 90-96.

11. Стародумов И.В. Особенности преподавания русского языка как иностранного // Молодой учёный. 2018. № 52 (238). С. 247-250.

12. Степаненко В.А., Нахабина М.М., Курлова И.В. Современные подходы к методике преподавания русского языка как иностранного // Полилингвильность и транскультурные практики. 2013. № 3. С. 175-181.

13. Ширина Е.Л. Целесообразность комбинирования технологий и методов обучения русскому языку как иностранному в современных академических условиях // Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития: материалы XX Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 45-летию каф. белорус. и рус. языков УО БГМУ, 3 окт. 2019 г. / редкол.: Т.Н. Мельникова (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2020. С. 51-57.

Поступила в редакцию: 09.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Трапезников Е.В., 2025.